

ОӘК: 616.28-008.55-07-08

ЖЕДЕЛ ВЕСТИБУЛЯРЛЫҚ СИНДРОМ

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, ассистент Шымкент., Қазақстан

САПАРОВА СЕВИНЧ УРАЧАЛИЕВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

ЮЛДАШОВА ХИЛОЛА БАХТИЯРОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

ТУРСИНШИКОВА МАЛОХАТ ХАМИДОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Жедел вестибулярлық синдром (ЖВС) – орталық және шеткергі вестибулярлық құрылымдардың зақымдануы нәтижесінде пайда болатын симптомдар кешені. Бұл мақалада жедел вестибулярлық бас айналу көрінісінің астарында жасырынуы мүмкін ауруларға шолу жасалған: алдыңғы немесе артқы төменгі мишық артериялары бассейніндегі қанайналым бұзылыстары, вестибулярлық нейронит, Рамсей Хант синдромы, Меньер ауруының алғашқы ұстамасы, вестибулярлық мигрень, ішкі құлақтың аутоиммундық аурулары, лабиринтит және вестибулярлық шваннома.

Біртекті емес аурулар тобына жататын бұл патологияларды бір-бірінен ажыратудың күрделілігі науқасты төсегінің жанында клиникалық тексерудің маңыздылығын арттырады. Шолуда орталық және шеткергі себептерден туындаған жедел вестибулярлық синдромды ажыратуға арналған HINTS (Head Impulse, Nystagmus Type, Skew deviation – бастың импульстік бұрылу сынағы, нистагм түрі, көздердің қиғаш ауытқуы), HINTS-plus (есту қызметін бағалаумен бірге), ABCD2 (Age, Blood pressure, Clinical features, Duration of symptoms, Diabetes mellitus – жас, артериялық қысым, клиникалық белгілер, олардың ұзақтығы және қант диабеті) және STANDING хаттамалары қарастырылған.

Сонымен қатар орталық және шеткергі вестибулопатияларды ажыратуда қолданылатын нейровизуализация әдістерінің – компьютерлік томография мен магниттік-резонанстық томографияның сезімталдығы туралы мәліметтер келтірілген.

Вестибуло-окулярлық рефлектің бұзылу дәрежесін бағалауға мүмкіндік беретін видеоимпульстік тесттің (vHIT) мүмкіндіктері мен болашағы, сондай-ақ анықталған өзгерістердің болжамдық маңызы қарастырылған. Бұдан бөлек, жедел вестибулярлық бас айналуы бар науқастарда нейрондар мен глианың зақымдану маркерлері болып табылатын нейроспецификалық ақуыздар (S100 β) мен нейронспецификалық энлазаны (NSE) биомаркер ретінде қолдану перспективалары сипатталған.

Түйін сөздер: жедел вестибулярлық синдром, вестибулярлық нейронит, видеоимпульстік тест, ішкі құлақтың аутоиммундық ауруы.

Шұғыл медициналық көмек құрылымында бас айналу шағымымен келетін пациенттер барлық жүгінулердің шамамен 4%-ын құрайды. Бас айналу жағдайларының едәуір бөлігі (кемінде 60%) қатерсіз вестибулярлық синдромдарға тиесілі: қатерсіз пароксизмальды позициялық бас айналу (ҚППБА), Меньер ауруы, вестибулярлық нейронит, вестибулярлық мигрень және психогендік бас айналу. Шұғыл көмекке жүгінетін бас айналуы бар пациенттердің 10–20%-ында жедел вестибулярлық синдром анықталады. ЖВС – 24 сағаттан астам уақытқа созылатын кенеттен пайда болған бас айналу немесе тепе-теңдіктің бұзылуымен сипатталатын және жүрек айнуы, құсу сияқты вегетативтік реакциялармен, сондай-ақ нистагммен қатар жүретін симптомдар кешені.

Жедел біржақты вестибулопатия – вестибулярлық нейронит – ЖВС жағдайларының шамамен 60%-ын құрайды. Зерттеулерге сәйкес, вестибулярлық нейронит бас айнарудың таралуы бойынша алтыншы, ал шеткергі вестибулопатиялардың ішінде ҚППБА мен Меньер ауруынан кейінгі үшінші орында тұр. Аурудың таралу жиілігі 100 мың тұрғынға шаққанда 3,5–15,5 жағдайды құрайды. Көбіне 30–60 жас аралығында басталып, 40–50 жаста ең жоғары деңгейге жетеді. Қайталану жиілігі төмен және 1,9%-дан аспайды. Вестибулярлық нейрониттің негізгі гипотезасы оның вирустық этиологиясына негізделген және көбінесе 1-типті қарапайым герпес вирусының реактивациясымен байланыстырылады. COVID-19 пандемиясы кезінде SARS-CoV-2 инфекциясы мен вестибулярлық нейронит арасында ықтимал байланыс туралы мәліметтер пайда болды, алайда бұл екі ауру арасындағы өзара байланыстың механизмдері әлі толық анықталмаған. Сонымен қатар, аурудың шығу тегі туралы тамырлық, иммунологиялық және қабынулық теориялар да ұсынылған.

Аурудың клиникалық көрінісі 100 жылдан астам уақыт бұрын сипатталған. Алғаш рет вестибулярлық нейрониттің белгілерін 1908 жылы 27 қаңтарда В. Rutin баяндаған. Кейінгі жылдары осыған ұқсас клиникалық көріністерді сипаттайтын әртүрлі терминдер қолданылды.

Халықаралық Барани қоғамының қатысуымен жасалған Халықаралық вестибулярлық бұзылыстар жіктелмесінде 2022 жылы сенімді вестибулярлық нейрониттің диагностикалық критерийлері ұсынылды:

а) ұзақтығы 24 сағаттан асатын орташа немесе ауыр дәрежедегі айналмалы бас айнарудың жедел немесе жеделдеу басталуы;

б) көру фиксациясы жойылғанда күшейетін өздігінен пайда болатын шеткергі вестибулярлық нистагм;

в) өздігінен пайда болатын нистагмның жылдам фазасына қарама-қарсы жақта вестибуло-окулярлық рефлексстің төмендеу белгілері;

г) кенеттен дамыған ошақты неврологиялық немесе аудиологиялық симптомдардың, сондай-ақ құлақтағы ауырсынудың болмауы;

д) орталық көзқозғалтқыш бұзылыстардың болмауы: көздердің қиғаш ауытқуы, көзқарасқа тәуелді нистагм, саккадалардың және бірқалыпты қадағалау қозғалыстарының бұзылыстары;

е) симптомдардың басқа аурумен түсіндірілмеуі.

Вестибулярлық нейрониттің жеделдеу кезеңі жиі қатерсіз пароксизмальды позициялық бас айналумен асқынуы мүмкін. Кейбір авторлардың мәліметтері бойынша, оның жиілігі 12,5%-ға дейін жетеді. Сонымен қатар, вестибулярлық нейронит тұрақты постуральды-перцептивтік бас айнарудың (ПППБА) дамуының маңызды қауіп факторларының бірі болып саналады.

Орталық вестибулярлық синдром: жедел бас айналуудың екінші жиі себебі – ми бағаны немесе мишық инфарктісі нәтижесінде дамиды орталық вестибулярлық синдром. Оның үлесіне ЖВС жағдайларының 10–25%-ы тиесілі. Кейбір пациенттерде мишықтың түйіншегі, мишық аяқшалары, дорсолатералды көпір, сопақша мидың латералды бөлігі немесе вестибулярлық ядролар зақымдануы мүмкін. Көбінесе зақымдану артқы төменгі мишық артериясы (АТМА) бассейнінде орналасады, сирек жағдайда – алдыңғы төменгі мишық артериясы (АлТМА) бассейнінде кездеседі. Алдыңғы төменгі мишық артериясы бассейніндегі инсульттердің 98%-ында орталық және шеткергі вестибулярлық бұзылыстар қатар байқалады. Бұл ішкі құлақ лабиринтін қанмен қамтамасыз ететін лабиринттік артерияның көп жағдайда дәл осы артериядан шығуына байланысты. Ал артқы төменгі мишық артериясы бассейніндегі инсульттер әдетте лабиринт қызметінің бұзылуынсыз, оқшауланған орталық вестибулярлық синдроммен сипатталады.

Вестибулярлық мигрень: жедел вестибулярлық синдромның көрінісі ретінде вестибулярлық мигреньнің алғашқы ұстамасы байқалуы мүмкін. Мұндай жағдайда бас айналу эпизоды әдетте 4 сағаттан 72 сағатқа дейін созылады. Науқастардың тек 10%-ында алғашқы ұстама кезінде бас ауруы қатар жүреді, алайда олардың 90%-ында анамнезінде мигреннге тән

бас аурулары болғаны анықталған. Жедел кезеңде көлденең вестибуло-окулярлық рефлектің сақталуы және нистагм сипаттарының шеткергі вестибулярлық зақымданудан айырмашылығы бұл жағдайды вестибулярлық нейрониттен ажыратуға мүмкіндік береді.

Меньер ауруы: жедел вестибулярлық синдром кезінде Меньер ауруының алғашқы ұстамасымен дифференциалды диагностика жүргізу қажет. Бұл ауруда бас айналу ұстамасы әдетте 20 минуттан 12 сағатқа дейін созылады. Ұстамалар арасындағы кезеңде вестибулярлық қызмет толық қалпына келеді. Сонымен қатар есту қабілетінің төмендеуі, құлақтағы шу және құлақтың бітелу сезімі сияқты аудиологиялық белгілер байқалады.

Рамсей Хант синдромы – желшешек және белдемелі теміреткі вирусының (Varicella-Zoster Virus) сирек кездесетін асқынуы. Ауру тізелік ганглийдің зақымдануымен байланысты және бет жүйкесінің нейропатиясымен, құлақ маңындағы ауырсынумен және сыртқы құлақ аймағындағы тері бөртпелерімен көрінеді.

Жағдайлардың шамамен 80%-ында жедел вестибулярлық синдром түріндегі вестибулярлық бұзылыстар дамиды. Бұл вирустың бассүйек нервтері арасындағы анастомоздар арқылы таралуы және VIII жұп бассүйек нервтерінің зақымдануымен түсіндіріледі. Зерттеулер көрсеткендей, Рамсей Хант синдромы бар науқастарда перифериялық вестибулярлық рецепторлардың зақымдануы тереңірек болады және вестибулярлық қызметтің қалпына келуі вестибулярлық нейронитке қарағанда баяуырақ жүреді.

Вестибулярлық шваннома (невринома): VIII жұп бассүйек нервінің невриномасы – барлық бассүйекшілік ісіктердің шамамен 8%-ын құрайтын қатерсіз ісік.

Аурудың негізгі белгілері: нейросенсорлық есту қабілетінің төмендеуі (39–95%); құлақтағы субъективті шу (45–75%); бас айналу (49–66%). Әдетте симптомдар баяу үдейді. Дегенмен 4–5% жағдайда ісік кенеттен дамыған жедел вестибулярлық синдром түрінде көрініп, вестибулярлық нейронитке ұқсас болуы мүмкін. Бұл ісікке байланысты дамыған ісінумен немесе жедел ишемиялық өзгерістермен түсіндіріледі.

Диагностиканың алтын стандарты – контрастты күшейтумен жүргізілетін магниттік-резонанстық томография (МРТ). Көп жағдайда есту және вестибулярлық қызмет қатар бұзылады. Ауру үдемелі ағыммен сипатталады. Кортикостероидтар мен цитостатиктерге жақсы жауап беруі диагностикалық маңызы бар белгі болып саналады.

Сусак синдромы кейбір жағдайларда оқшауланған жедел вестибулярлық синдром ретінде басталуы мүмкін. Бұл – мидың, көздің торлы қабығының және ішкі құлақтың прекапиллярлық артериолаларын зақымдайтын аутоиммундық микроангиопатия.

Классикалық үштік белгілер: энцефалопатия; торқабық артерияларының окклюзиясы; нейросенсорлық есту қабілетінің төмендеуі. Алайда бұл үштік науқастардың тек 13%-ында ғана кездеседі.

Лабиринтит: қазіргі уақытта лабиринтит жедел вестибулярлық синдромның өте сирек себебі болып саналады. Лабиринттің зақымдануы микробтардың немесе олардың токсиндерінің: ортаңғы құлақтан, ми қабықтарынан, қан арқылы, жарақат нәтижесінде ішкі құлаққа таралуынан болады. Нәтижесінде есту және вестибулярлық талдағыштардың қызметі бұзылады.

Жедел вестибулярлық синдромның клиникалық диагностикасы

Аспаптық диагностика әдістерінің қарқынды дамуына қарамастан, жедел вестибулярлық синдромы бар науқастарды клиникалық тексеру өз маңызын сақтап отыр. Бұрынғы диагностикалық тәсілдер көбінесе науқастың бас айналу сезімін қалай сипаттайтынына негізделген болатын. Алайда бас айналу әртүрлі түрде сипатталуы мүмкін: айналу, теңселу, қалқу, тұрақсыздық, шайқалу және т.б. Мұндай субъективті сипаттамалар жеткілікті дәрежеде нақты емес болғандықтан, оларды дифференциалды диагностикада сенімді критерий ретінде пайдалану қиын. Сондықтан қазіргі кезде симптомдарды бағалау үшін арнайы шкалалар қолданылады.

ABCD2 шкаласы инсульт қаупін бағалау үшін қолданылады және келесі көрсеткіштерге негізделеді: A (Age) – жас; B (Blood Pressure) – артериялық қысымның 140/90 мм сын. бағ.-дан жоғары болуы; C (Clinical Features) – ошақты неврологиялық симптомдардың болуы (гемипарез, сөйлеудің бұзылуы және т.б.); D (Duration) – симптомдардың ұзақтығы; D (Diabetes Mellitus) – қант диабетінің болуы. Бұл факторлар орталық генезді жедел вестибулярлық синдромның ықтималдығын бағалауға мүмкіндік береді.

Нейровизуализация әдістері. Жедел вестибулярлық синдром кезінде компьютерлік томографияның (КТ) диагностикалық тиімділігі жөніндегі мәліметтер әртүрлі. Көптеген жағдайларда оқшауланған бас айналу ишемиялық инсультпен байланысты болады, ал геморрагиялық инсульт сирек кездеседі. Артқы қанайналым бассейніндегі ишемиялық инсультті анықтауда КТ-ның сезімталдығы небәрі 10–41% аралығында болады.

Кейбір зерттеулерде КТ зерттеуі симптомдар басталғаннан кейін 12 сағат өткен соң жүргізілгенде сезімталдық 41%-ға дейін жеткен.

Бас және мойын тамырларының КТ-ангиографиясы жүргізілгенде бас айналуның нақты себебі науқастардың шамамен 1,3%-ында анықталған.

Магниттік-резонанстық томография (МРТ). Симптомдар басталғаннан кейін алғашқы 72 сағат ішінде жүргізілген МРТ-ның сезімталдығы әртүрлі зерттеулерде 40–80% аралығында болған. Нейровизуализация әдістерінің алғашқы сағаттардағы сезімталдығының төмен болуы клиникалық тексерудің маңызын арттырады. Осы себепті орталық және шеткергі вестибулярлық бұзылыстарды ажыратуда HINTS және HINTS-plus хаттамалары ерекше құнды болып саналады.

Видеоимпульстік тест (vHIT). Қазіргі кезде вестибулярлық қызметті зерттеудің ең перспективалы әдістерінің бірі – видеоимпульстік тест (Video Head Impulse Test, vHIT). Бұл әдіс бастың қысқа әрі жылдам қозғалысы кезінде көз қозғалысының жылдамдығын бағалап, вестибуло-окулярлық рефлектің жағдайын анықтауға мүмкіндік береді. vHIT барлық алты жартылай шеңберлі өзектің қызметін сапалық және сандық тұрғыдан бағалай алады.

Бағаланатын негізгі көрсеткіштер: Gain коэффициенті; Gain асимметриясы; компенсаторлық саккадалардың болуы немесе болмауы. Қазіргі уақытта vHIT орталық және шеткергі вестибулопатияларды ажыратудағы ең тиімді әдістердің бірі ретінде қарастырылады.

Вестибулярлық гипофункция дәрежесі

Gain көрсеткішіне сәйкес вестибулярлық гипофункция келесідей бағаланады:

- ≥0,8 – қалыпты көрсеткіш;
- 0,79–0,70 – жеңіл гипофункция;
- 0,69–0,40 – орташа гипофункция;
- 0,39–0,20 – ауыр гипофункция;
- <0,20 – терең гипофункция.

Gain көрсеткіштері жасқа тәуелді емес деп есептеледі. Сондықтан тест балаларда да қолданылуы мүмкін. Тек 90 жастан асқан адамдарда gain көрсеткішінің аздап төмендеуі байқалады. Зерттеу нәтижесіне әсер ететін факторлар: нысанаға дейінгі арақашықтықтың 1 метрден аз немесе 1,2 метрден артық болуы; тест кезінде масканың басқа жеткілікті тығыз бекітілмеуі. Вестибулярлық нейронит кезінде әдетте бір жақты вестибуло-окулярлық рефлектің төмендеуі анықталады. Артқы төменгі мишық артериясы бассейніндегі инсульт кезінде жедел кезеңде gain көрсеткіштері қалыпты болуы мүмкін. Алдыңғы төменгі мишық артериясы бассейніндегі инсульттерде gain көрсеткіштері әртүрлі болады, себебі бұл жағдайда лабиринт ишемиясы, вестибулярлық ядролардың және мишық құрылымдарының зақымдануы қатар кездесуі мүмкін. Қазіргі уақытта жедел вестибулярлық синдромның орталық және шеткергі себептерін ажырату үшін биомаркерлерді қолдану мүмкіндіктері белсенді зерттелуде. Әсіресе келесі нейротропты ақуыздардың диагностикалық маңызы қарастырылуда: нейроспецификалық ақуыз S100β; нейронспецификалық энлаза (NSE); мидың нейротрофиялық факторы (BDNF); глиальды фибриллярлық қышқыл ақуыз (GFAP).

Жүргізілген зерттеулер нейрондар мен глия жасушаларының зақымдануын көрсететін S100 β жәнеNSE маркерлерінің ерекше маңызға ие екенін көрсетті.

Бұл көрсеткіштердің қандағы деңгейінің жоғарылауы көбінесе ми қанайналымының жедел бұзылыстарымен байланысты орталық генезді жедел вестибулярлық синдром кезінде байқалады.

Видеоимпульстік тест қазіргі кезде тек диагностикалық әдіс қана емес, сонымен қатар аурудың болжамын бағалауға мүмкіндік беретін құрал ретінде де қарастырылады. Ол: вестибулярлық рецепторлардың зақымдану көлемін анықтауға; зақымдану тереңдігін бағалауға; орталық компенсация дәрежесін бақылауға; вестибулярлық оңалтудың қажеттілігін анықтауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар горизонтальды жартылай шеңберлі өзекте gain көрсеткішінің 0,5-тен төмен болуы оның функциясының толық қалпына келу ықтималдығының шамамен 50%-ға тең екенін көрсеткен.

Қорытынды. Аспаптық диагностика әдістерінің дамуына қарамастан, жедел вестибулярлық синдромның орталық немесе шеткергі шығу тегін анықтау әлі де күрделі мәселе болып табылады. Жедел вестибулярлық синдромның астарында әртүрлі аурулар жасырынуы мүмкін, олардың ішінде: вестибулярлық нейронит; Рамсей Хант синдромы; алдыңғы және артқы төменгі мишық артериялары бассейніндегі инсульттер; Меньер ауруының алғашқы ұстамасы; вестибулярлық мигрень; Сусак синдромы және басқа да сирек кездесетін аурулар бар.

Ауру басталғаннан кейінгі алғашқы 12 сағат ішінде нейровизуализация әдістерінің сезімталдығы салыстырмалы түрде төмен болғандықтан, науқасты мұқият клиникалық тексеру өз маңызын жоғалтпайды. Қазіргі уақытта ең жоғары диагностикалық сезімталдыққа ие әдістер: HINTS; HINTS-plus клиникалық хаттамалары.

Клиникалық тексеру нәтижелерін нақтылау үшін вестибулярлық функцияны аспаптық бағалау жүргізіледі. Жедел вестибулярлық синдром кезінде мұндай бағалаудың «алтын стандарты» болып видеоимпульстік тест (vHIT) саналады. Сонымен қатар vHIT: вестибулярлық қызметтің қалпына келу болжамын бағалауға; оңалту шараларының қажеттілігін анықтауға; науқастың кейінгі жағдайын бақылауға мүмкіндік береді.

Осылайша, клиникалық тексеру, HINTS/HINTS-plus хаттамалары, видеоимпульстік тест және перспективалы биомаркерлерді кешенді қолдану жедел вестибулярлық синдромның себептерін дәл анықтауға және науқастарды тиімді емдеуге мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Comolli L., Korda A., Zamaro E. et al. Vestibular syndromes, diagnosis and diagnostic errors in patients with dizziness presenting to the emergency department: a cross-sectional study. *BMJ Open*. 2023;13(3):e064057. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-064057
2. Omron R., Sharif S., Siket M. et al. Guidelines for reasonable and appropriate care in the emergency department 3 (GRACE-3): Acute dizziness and vertigo in the emergency department. *Acad Emerg Med*. 2023;30(5):442–486. DOI: 10.1111/acem.14728
3. Viola P., Gioacchini F.M., Astorina A. et al. The pharmacological treatment of acute vestibular syndrome. *Front Neurol*. 2022;13:999112. DOI: 10.3389/fneur.2022.999112
4. Xing Y., Si L., Zhang W. et al. Etiologic distribution of dizziness/vertigo in a neurological outpatient clinic according to the criteria of the international classification of vestibular disorders: a single-center study. *J Neurol*. 2024;271(5):2446–2457. DOI: 10.1007/s00415-023-12166-3
5. Hashimoto M., Koizuka I., Yamashita H. et al. Diagnostic and therapeutic strategies for vestibular neuritis of the Japan Society for Equilibrium Research. *Auris Nasus Larynx*. 2024;51(1):31–37. DOI: 10.1016/j.anl.2022.12.005
6. Pisani D., Gioacchini F.M., Viola P. et al. Audiovestibular Disorders after COVID-19 Vaccine: Is There an Association? *Audiol Res*. 2022;12(3):212–223. DOI: 10.3390/audiolres12030024
7. Song Z., Ding Y., Sim N. et al. Vestibular function is associated with immune inflammatory response. *Rev Neurosci*. 2024;35(3):293–301. DOI: 10.1515/revneuro-2023-0114
8. Ruttin E. Zur Differentialdiagnose der Labyrinth- und Hörnerverkrankungen. *Z Ohrenheilkunde*. 1909;57:327–333.
9. Strupp M., Bisdorff A., Furman J. et al. Acute unilateral vestibulopathy/vestibular neuritis: Diagnostic criteria. *J Vestib Res*. 2022;32(5):389–406. DOI: 10.3233/VES-220201
10. Cousins S., Kaski D., Cutfield N. et al. Predictors of clinical recovery from vestibular neuritis: a prospective study. *Ann Clin Transl Neurol*. 2017;4(5):340–346. DOI: 10.1002/acn3.386
11. Liu X., Li Z., Ju Y., Zhao X. Application of bedside HINTS, ABCD2 score and truncal ataxia to differentiate cerebellar-brainstem stroke from vestibular neuritis in the emergency room. *Stroke Vasc Neurol*. 2024:svn-2023-002779. DOI: 10.1136/svn-2023-002779
12. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Крылов В.В. и др. Особенности анатомического строения лабиринтной артерии (анатомотопографическое исследование). *Вестник оториноларингологии*. 2015;80(5):30–33.
13. Ceriani C.E.J. Vestibular Migraine Pathophysiology and Treatment: a Narrative Review. *Curr Pain Headache Rep*. 2024;28(2):47–54. DOI: 10.1007/s11916-023-01182-7
14. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Зеликович Е.И. и др. Клинико-диагностические критерии и дифференциальная диагностика при первой и второй стадиях развития болезни Меньера: современный взгляд на проблему. *Вестник оториноларингологии*. 2021;86(5):4–11.
15. Aishwarya N., Samayan K., Kannan S. Audiological Profiling and Importance of Vestibular Rehabilitation for a Patient with Ramsay Hunt Syndrome: Case Report. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg*. 2023;75(4):4075–4078. DOI: 10.1007/s12070-023-04053-0
16. Савенко И.В., Бобошко М.Ю., Гарбарук Е.С. и др. Аутоиммунная тугоухость и вероятность ее формирования в детском возрасте: обзор литературы и собственные наблюдения. *Вестник оториноларингологии*. 2023;88(1):77–84.
17. Вергунова И.Ю., Малкова Н.А., Коробко Д.С. Синдром Сусака, обзор и описание клинического случая. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски*. 2019;119(2–2):52–57.
18. Довлатова Е.А., Лучихин Л.А. Диагностика и лечение субклинических форм лабиринтита при воспалительных заболеваниях среднего уха. *Вестник оториноларингологии*. 2012;77(1):77–84.